

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №3 (17)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Ихтиярова Г.А.	(Бухара)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нуралиев Н.А.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)

МУНДАРИЖА // СОДЕРЖАНИЕ // CONTENTS

Амонов Ш.Б., Бахронов Ж.Дж. <i>Сут беги саратон касаллиги кимётерапияси ва коррекциясида каламушлар терисининг морфологияси</i>	10	Amonov Sh.B., Bakhronov J.Dj. <i>Skin morphology in rats under chemotherapy and correction of breast cancer</i>
Алимова Ш.Ш., Сохибова З.Р. <i>Методы визуализации субклинического атеросклероза и их значение в стратификации сердечно-сосудистого риска</i>	19	Alimova Sh.Sh., Sokhibova Z.R. <i>Methods of visualization of subclinical atherosclerosis and their importance in stratification of cardiovascular risk</i>
Ашурова Н.Г. <i>Ўсмир қизлар ҳайз функцияси бузилишларида Д витамини ва микроэлементлар танқислигининг роли ва коррекциялаш усуллари</i>	23	Ashurova N.G. <i>The role of D vitamin and microelements deficiency in menstrual function disorders in adolescent girls and their correction methods</i>
Агабабян Л.Р., Ахмедова А.Т. <i>Дистанционный мониторинг артериального давления в акушерстве: опыт и перспективы профилактики осложнений</i>	30	Agababayan L.R., Akhmedova A.T. <i>Remote blood pressure monitoring in obstetrics: experiences and prospects for complication prevention</i>
Алимова Н.П., Хасанова Д.А. <i>Сравнительная оценка морфометрических параметров гипертрофированной глоточной миндалины возрастном аспекте</i>	37	Alimova N.P., Khasanova D.A. <i>Comparative assessment of morphometric parameters of hypertrophying pharyngeal tonsils in age aspect</i>
Абдумаджидов Х.А., Буранов Х.Ж., Уроков Ш.Т. <i>Юрак хавфли ўсмаларининг диагностикаси ва хирургик даволаниши</i>	43	Abdumadjidov Kh.A., Buranov Kh.J., Urakov Sh.T. <i>The diagnosis and surgical treatment of the malignant heart tumors</i>
Ахмадова М.А. <i>Кo'krak bezi saratoni diagnostikasida ultratovush tekshiruvining asosiy jihatlari</i>	48	Akhmadova M.A. <i>Key aspects of ultrasound in the diagnosis of breast cancer</i>
Berdiyarova Sh.Sh., Najmiddinova N.K., Abdumannonova M.O. <i>Bronxial astma bilan og'rigan bemorlarni reabilitatsiya qilishda interleykinlarning ahamiyati</i>	51	Berdiyarova Sh.Sh., Najmiddinova N.K., Abdumannonova M.O. <i>The importance of interleukins in the rehabilitation of patients with bronchial asthma</i>
Bahodirov B.Sh. <i>Dismetabolik nefropatiyasi bo'lgan bolalarda siydik yo'llari infeksiyasi kechish xususiyatlari</i>	57	Bahodirov B.Sh. <i>Features of urinary tract infection progression in children with dysmetabolic nephropathy</i>
Бахронов Ж.Ж., Тухтамуродова А.Ш. <i>Каламушларда саратон касаллигида кимётерапия қўлланилганда нефронларда морфологик кўрсаткичларини ўзгариши</i>	60	Bahronov J.J., Tukhtamurodova A.SH. <i>Changes in morphological parameters in nephrons using chemotherapy for cancer diseases in rats</i>
Бекмуродова М.Р., Даминов Ф.А. <i>Оценка психоэмоционального состояния у пожилых пациентов с ожогами: влияние психоэмоциональной поддержки на исход лечения</i>	65	Bekmurodova M.R., Daminov F.A. <i>Assessment of psychoemotional state in elderly patients with burns: the impact of psychoemotional support on treatment outcomes</i>
Berdiyarova Sh.Sh., Najmiddinova N.K., Raxmatov J.A., Norboyeva N.A., Xolboyeva D.Z. <i>Bolalarda temir yetishmasligi anemiyasining zamonaviy laborator diagnostika tamoyillari</i>	69	Berdiyarova Sh.Sh., Najmiddinova N.K., Raxmatov J.A., Norboyeva N.A., Kholboyeva D.Z. <i>Principles of modern laboratory diagnostics of iron deficiency anemia in children</i>
Бахронов Б.Б., Наврузов Р.Р. <i>Использование биостимуляторов для коррекции морфофункциональных нарушений пищевода крыс при токсическом воздействии угарного газа</i>	72	Bakhronov B.B., Navruzov R.R. <i>Use of biostimulants for the correction of morphofunctional disorders of the esophagus in rats under the toxic influence of carbon monoxide</i>

Газиев К.У. <i>Операциядан кейинги қайталанувчи вентрал чурраларда жарроҳлик ёндашуви</i>	83	Gaziev K.U. <i>Surgical approaches to recurrent ventral hernias after surgery</i>
G'oyibov S.S., Abduvaliyeva N.B. <i>Bachadon bo'yni "kalta" bo'lgan ayollarda muddatdan oldingi tug'ruqni oldini olishda progesteronni qo'llash</i>	87	Goyibov S.S., Abduvalieva N.B. <i>Use of progesterone in preterm birth prevention in women with a "short" cervix</i>
Гиёсова С.Н., Раджабов А.Б. <i>Морфометрический анализ предстательной железы у крыс подросткового возраста на фоне моделирования ревматоидного артрита</i>	91	Giyosova S.N., Radjabov A.B. <i>Morphometric analysis of the prostate gland in adolescent rats in rheumatoid arthritis modeling</i>
Газиев К.У. <i>Перитонитда ичакларнинг интубациясини қўлланиши</i>	95	Gaziev K.U. <i>Intestinal intubation in peritonitis</i>
Даминов Ф.А., Бобокулов А.У. <i>Гастродуоденал яралардан қон кетиши асоратини олдини олиш чоралари</i>	99	Daminov F.A., Bobokulov A.U. <i>Preventive measures for bleeding in gastroduenal ulcers</i>
Jumayev A.H., Saidov A.A. <i>To'liq olib qo'yiladigan tish protezlaridan foydalanishda mahalliy ozon terapiyasining og'iz bo'shlig'ining shilliq qavatiga ta'sirini qiyosiy tahlili</i>	103	Jumayev A.H., Saidov A.A. <i>The effect of local ozone therapy on the mucous membrane of the oral cavity when using fully removable dental prostheses</i>
Jumayev M.M. <i>O'zbekistonning 25–30 yoshli aholisi orasida temporomandibulyar disfunksiyalar: klinik tadqiqotlar va mutaxassislar qarashlari asosidagi tahlil</i>	107	Jumayev M.M. <i>Temporomandibular dysfunctions among the 25–30-year-old population in Uzbekistan: an analysis based on clinical studies and expert opinions</i>
Зиёдуллаев М.М. <i>Макроанатомические и иммуногистохимические показатели сердца при отравлении этанолом</i>	113	Ziyodullaev M.M. <i>Macroanatomical and immunohistochemical indicators of the heart in ethanol poisoning</i>
Ibragimova N.S., Isakulova M.M., Berdiyeva Sh.Sh., Ortikova S.T., Misirova N.N. <i>Prostata bezi saratoni diagnostikasini takomillashtirish</i>	123	Ibragimova N.S., Isakulova M.M., Berdiyeva Sh.Sh., Ortikova S.T., Misirova N.N. <i>Improving prostate cancer diagnostics</i>
Ibodullaeva N.M. <i>Bachadon saraton oldi kasalliklarida nevrologik va psixosotsional o'zgarishlar (adabiyotlar tahlili)</i>	126	Ibodullaeva N.M. <i>Neurological and psychoemotional changes in precancerous uterine diseases (literature review)</i>
Ibragimova M.Sh. <i>Bolalar miya falaji spastik diplegiya shakli bilan og'riq bemorlarni bosqichma-bosqich reabilitatsiya qilishning afzalliklari</i>	131	Ibragimova M.Sh. <i>Advantages of staged rehabilitation for children with cerebral palsy in the form of spastic diplegia</i>
Isanova Sh.T., Muxtarova A.A. <i>Metabolik o'zgarishlar va uyqusizliklar o'rtasidagi bog'liqlik: adabiyotlar sharhi</i>	137	Isanova Sh.T., Mukhtarova A.A. <i>The relationship between metabolic disorders and sleep disturbances in children: a literature review</i>
Исмоилова М.Ю. <i>Гулимансар ўсимлигининг алергик касалликларда қўллаш ва самарадорлигини баҳолаш</i>	140	Ismailova M.Yu. <i>Application of the safflower plant in allergic diseases and evaluation of its effectiveness</i>
Исомадинова Л.К., Исакулова М.М., Абдувоҳидова Ш.А., Эшқувватова О.Э. <i>Лабораторные маркеры и клинико-лабораторные особенности эклампсии у беременных: диагностика и мониторинг</i>	145	Isomadinova L.K., Isakulova M.M., Abduvohidova Sh.A., Eshkuvvatova O.E. <i>Laboratory markers and clinical-laboratory features of eclampsia in pregnant women: diagnosis and monitoring</i>

**ЛАБОРАТОРНЫЕ МАРКЕРЫ И КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
ЭКЛАМПСИИ У БЕРЕМЕННЫХ: ДИАГНОСТИКА И МОНИТОРИНГ**

Исомадинова Л.К., Исакулова М.М., Абдувохидова Ш.А., Эшкувватова О.Э.

Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан

Резюме. Эклампсия тяжелое осложнение беременности, характеризующееся появлением судорожного синдрома на фоне преэклампсии. Цель исследования – оценить клинико-лабораторные особенности беременных с эклампсией и преэклампсией, выявить значимые лабораторные маркеры для диагностики и мониторинга терапии. В исследование включены 60 беременных, разделённых на три группы: 20 из них с эклампсией, двадцать с преэклампсией без судорог, 20 здоровых беременных женщин. Проведена комплексная клинико-лабораторная исследования, включающих общий анализ крови, биохимию, коагулограмму, общий анализ мочи, а также мониторинг артериального давления и состояния плода. Результаты показали достоверные изменения в показателях гемограммы, функции печени и почек, а также нарушениях свертываемости крови у пациенток с эклампсией. Данные лабораторные показатели могут служить эффективными маркерами для ранней диагностики и контроля терапии эклампсии.

Ключевые слова: Эклампсия, преэклампсия, беременность, лабораторная диагностика, общий анализ крови, биохимия, коагулограмма, воспаление, мониторинг терапии.

**LABORATORY MARKERS AND CLINICAL-LABORATORY FEATURES OF ECLAMPSIA IN
PREGNANT WOMEN: DIAGNOSIS AND MONITORING**

Isomadina L.K., Isakulova M.M., Abduvokhidova Sh.A., Eshkuvvatova O.E.

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. Eclampsia is a severe pregnancy complication characterized by the onset of seizures against the background of preeclampsia. The aim of this study was to assess the clinical and laboratory features of pregnant women with eclampsia and preeclampsia, and to identify significant laboratory markers for diagnosis and therapy monitoring. The study included 60 pregnant women divided into three groups: 20 with eclampsia, 20 with preeclampsia without seizures, and 20 healthy pregnant women. A comprehensive clinical and laboratory examination was performed, including complete blood count, biochemical analysis, coagulation profile, urinalysis, as well as monitoring of blood pressure and fetal condition. The results demonstrated significant changes in hemogram parameters, liver and kidney function, and coagulation disorders in patients with eclampsia. These laboratory markers can serve as effective indicators for early diagnosis and therapy control of eclampsia.

Keywords: Eclampsia, preeclampsia, pregnancy, laboratory diagnostics, complete blood count, biochemistry, coagulation profile, inflammation, therapy monitoring.

**HOMILADOR AYOLLARDA EKLAMPSIYA LABORATORIYA MARKERLARI VA KLINIKO-
LABORATORIYA XUSUSIYATLARI: DIAGNOSTIKA VA MONITORING**

Isomadina L.K., Isakulova M.M., Abduvohidova Sh.A., Eshkuvvatova O.E.

Samarqand davlat tibbiyot universiteti, Samarqand sh., O'zbekiston

Rezyume. Eklampsiya homiladorlikning og'ir asorati bo'lib, preeklampsiya fonida tutqanoqli sindrom paydo bo'lishi bilan xarakterlanadi. Tadqiqotning maqsadi eklampsiya va preeklampsiya bilan kasallangan homilador ayollarning kliniko-laboratoriya xususiyatlarini baholash, diagnostika va terapiya monitoringi uchun muhim laboratoriya markerlarini aniqlashdir. Tadqiqotga 60 nafar homilador ayol ishtirok etdi va ular uch guruhga bo'lindi: 20 nafari eklampsiya bilan, 20 nafari tutqanoqsiz preeklampsiya bilan, 20 nafari sog'lom homilador ayollar. Kompleks kliniko laborator tekshiruvlari o'tkazildi, jumladan umumiy qon tahlili, biokimyo, koagulogramma, umumiy siydik tahlili, shuningdek arterial bosim va homilaning holatini monitoring qilindi. Natijalar eklampsiya bilan bemorlarda gemogramma ko'rsatkichlari, jigar va buyrak funksiyalari hamda qon ivish buzilishlarida sezilarli o'zgarishlarni ko'rsatdi. Ushbu laboratoriya ko'rsatkichlari eklampsiyani erta diagnostika qilish va terapiyani nazorat qilish uchun samarali markerlar bo'lishi mumkin.

Kalit so'zlar: Eklampsiya, preeklampsiya, homiladorlik, laboratoriya diagnostikasi, umumiy qon tahlili, biokimyo, koagulogramma, yallig'lanish, terapiya monitoringi.

Введение: Эклампсия одно из наиболее опасных акушерских осложнений, приводящее к серьезным рискам для матери и плода. Несмотря на прогресс в акушерстве, проблема своевременной диагностики и адекватного лечения эклампсии остается актуальной. Лабораторные исследования играют ключевую роль в оценке тяжести состояния, выявлении осложнений и мониторинге терапии. Целью настоящего исследования является изучение клинико-лабораторных особенностей эклампсии и преэклампсии у беременных с выделением информативных лабораторных маркеров.

Материалы и методы: В исследование включены 60 беременных женщин в возрасте 18–40 лет которые поступали в родильное больницу №2 города Самарканда, все пациентки были распределёны на три группы: Первая группа 1 (n=20): беременные с эклампсией (наличие судорожного синдрома на фоне преэклампсии). Вторая группа 2 (n=20): беременные с преэклампсией без судорог. Третья группа 3 (n=20): контрольная группа — здоровые беременные без признаков преэклампсии. Пациенткам проведён комплекс лабораторных исследований: Общий анализ крови (гемоглобин, лейкоциты, тромбоциты). Биохимический анализ крови (АЛТ, АСТ, креатинин, мочевины, общий белок, альбумин). Общий анализ мочи (наличие белка, лейкоцитов, эритроцитов). Коагулограмма (протромбиновое время, МНО, фибриноген, D-димер). С-реактивный белок (СРБ). Клинические данные включали измерение артериального давления, кардиотокографию и УЗИ плода. Статистическая обработка данных выполнена с использованием программного пакета SPSS. Для оценки значимости различий использовались t-тест и критерий Манна-Уитни при $p < 0,05$.

Результаты исследования: В группе беременных с эклампсией (группа 1) отмечено достоверное снижение уровня гемоглобина (95 ± 12 г/л) и тромбоцитов ($110 \pm 30 \times 10^9$ /л) по сравнению с группами преэклампсии (110 ± 15 г/л и $160 \pm 40 \times 10^9$ /л) и контроля (125 ± 10 г/л и $210 \pm 35 \times 10^9$ /л), что свидетельствует о выраженной гематологической дисфункции ($p < 0,01$).

Функциональные показатели печени АЛТ и АСТ были значительно повышены в группе эклампсии (65 ± 20 Ед/л и 70 ± 22 Ед/л) в сравнении с преэклампсией и контролем ($p < 0,05$), указывая на поражение печени.

Показатели функции почек - креатинин (110 ± 25 мкмоль/л) и мочевины ($9,0 \pm 2,5$ ммоль/л) - также были максимальны в группе эклампсии и достоверно превышали значения других групп ($p < 0,05$).

Уровень белка в моче значительно увеличился у пациенток с эклампсией ($1,5 \pm 0,6$ г/л), что является классическим признаком повреждения почек и нарушенной фильтрации ($p < 0,001$).

Коагулограмма показала удлинение протромбинового времени ($16,5 \pm 2,0$ с) и повышение D-димера ($1,2 \pm 0,4$ мкг/мл) в группе эклампсии, указывая на развитие нарушений свертываемости крови и повышенный риск коагулопатий ($p < 0,05$).

Уровень С-реактивного белка был повышен как в группе эклампсии (15 ± 5 мг/л), так и в группе преэклампсии (8 ± 3 мг/л) по сравнению с контролем (2 ± 1 мг/л), что отражает воспалительный процесс, связанный с патогенезом заболевания ($p < 0,01$)(1-таблица).

Таблица 1. Клинико-лабораторные показатели у беременных с эклампсией, преэклампсией и в контрольной группе

Показатель	Группа 1 (Эклампсия)	Группа 2 (Преэклампсия)	Группа 3 (Контроль)	p-значение
Гемоглобин, г/л	95 ± 12	110 ± 15	125 ± 10	$< 0,01$ (1 vs 3)
Тромбоциты, $\times 10^9$ /л	110 ± 30	160 ± 40	210 ± 35	$< 0,01$ (1 vs 3)
АЛТ, Ед/л	65 ± 20	40 ± 15	25 ± 10	$< 0,05$ (1 vs 3)
АСТ, Ед/л	70 ± 22	45 ± 18	28 ± 11	$< 0,05$ (1 vs 3)
Креатинин, мкмоль/л	110 ± 25	85 ± 20	70 ± 15	$< 0,05$ (1 vs 3)
Мочевина, ммоль/л	$9,0 \pm 2,5$	$6,8 \pm 2,0$	$5,5 \pm 1,5$	$< 0,05$ (1 vs 3)
Белок в моче, г/л	$1,5 \pm 0,6$	$0,8 \pm 0,3$	$0,1 \pm 0,05$	$< 0,001$ (1 vs 3)
Протромбиновое время, с	$16,5 \pm 2,0$	$14,2 \pm 1,5$	$12,8 \pm 1,0$	$< 0,05$ (1 vs 3)
D-димер, мкг/мл	$1,2 \pm 0,4$	$0,7 \pm 0,3$	$0,3 \pm 0,1$	$< 0,05$ (1 vs 3)
С-реактивный белок, мг/л	15 ± 5	8 ± 3	2 ± 1	$< 0,01$ (1 vs 3)

Обсуждение: Полученные данные подтверждают, что эклампсия сопровождается выраженными нарушениями в гематологических и биохимических показателях, а также свертываемости крови. Комплекс лабораторных маркеров может использоваться для дифференциальной диагностики и мониторинга состояния беременных, что важно для своевременного начала терапии и улучшения прогноза.

Заключение: Лабораторные показатели, такие как уровень гемоглобина, количество тромбоцитов, активность печёночных ферментов (АЛТ, АСТ), показатели функции почек (креатинин), наличие белка в моче и параметры коагулограммы, оказываются ключевыми маркерами в диагностике и мониторинге эклампсии у беременных. Значимые изменения в этих показателях отражают тяжесть патологического процесса и помогают выявить ранние осложнения заболевания. Регулярное и комплексное лабораторное обследование позволяет своевременно корректировать терапевтические мероприятия, снижая риски для матери и плода и улучшая исход беременности.

Список литературы:

1. Sibai B.M. Diagnosis, prevention and management of eclampsia. *Obstet Gynecol.* 2005;105(2):402–410.
2. Duley L. The global impact of preeclampsia and eclampsia. *Semin Perinatol.* 2009;33(3):130–137.
3. American College of Obstetricians and Gynecologists. Hypertension in Pregnancy. ACOG Practice Bulletin No. 202, 2019.
4. Rana S, Lemoine E, Granger JP, Karumanchi SA. Preeclampsia: Pathophysiology, Challenges, and Perspectives. *Circ Res.* 2019;124(7):1094–1112.
5. Roberts JM, Hubel CA. The Two Stage Model of Preeclampsia: Variations on the Theme. *Placenta.* 2009;30 Suppl A:S32–S37.
6. Kattah AG, Garovic VD. Preeclampsia and kidney disease: an update. *Curr Opin Nephrol Hypertens.* 2019;28(3):232–239.
7. Bakkar S, Sheikh-Taha M, El-Masri D. Biomarkers of preeclampsia and eclampsia: A systematic review. *J Matern Fetal Neonatal Med.* 2020;33(5):831–838.
8. Murphy VE, Clifton VL. Alterations in coagulation and fibrinolytic pathways in preeclampsia. *Semin Thromb Hemost.* 2003;29(3):353–360.
9. Wu P, Haththotuwa R, Kwok CS, et al. Preeclampsia and future cardiovascular health: a systematic review and meta-analysis. *Circ Cardiovasc Qual Outcomes.* 2017;10(2):e003497.
10. D'Anna R, Baviera G, Todarello G, et al. First trimester serum markers and uterine artery Doppler in the prediction of preeclampsia. *Obstet Gynecol.* 2006;108(5):1150–1157.
11. Stepan H, Herraiz I, Schlembach D, et al. Implementation of the sFlt-1/PlGF ratio for prediction and diagnosis of pre-eclampsia in clinical practice. *Ultrasound Obstet Gynecol.* 2015;45(2):241–246.
12. ACOG Practice Bulletin No. 125: Chronic Hypertension in Pregnancy. *Obstet Gynecol.* 2012;119(2 Pt 1):396–407.
13. Phipps E, Prasanna D, Brima W, Jim B. Preeclampsia: Updates in Pathogenesis, Definitions, and Guidelines. *Clin J Am Soc Nephrol.* 2016;11(6):1102–1113.
14. Chaiworapongsa T, Chaemsaihong P, Yeo L, Romero R. Pre-eclampsia part 1: current understanding of its pathophysiology. *Nat Rev Nephrol.* 2014;10(8):466–480.